

Nama: Alfiani Kusuma Dewi
NIM: 1322500017
Mata Kuliah: Hukum Maritim dan Ruang Angkasa

BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION (BBNJ) DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM

Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* atau yang sering disebut BBNJ merupakan salah satu perkembangan terbaru dalam hukum laut internasional. Perjanjian ini dibuat untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas, yaitu wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun. Sebelumnya, aturan utama yang mengatur laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Namun, UNCLOS belum mengatur secara detail soal perlindungan *biodiversitas* di laut lepas, sehingga BBNJ hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada Januari 2026. Sehingga, Indonesia secara resmi turut dan harus menjalankan aturan-aturan yang ada dalam BBNJ. Dalam konteks hukum, hal ini dinilai cukup penting karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada kepentingan nasional, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan global.

Apabila ditinjau dari segi teori hukum, BBNJ bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Dalam teori hukum internasional (*positivisme*), suatu aturan itu berlaku karena disepakati oleh negara-negara. Jadi, ketika Indonesia meratifikasi BBNJ, otomatis aturan dalam perjanjian tersebut menjadi mengikat dan harus dijalankan. Selain itu, ada juga konsep bahwa laut lepas adalah milik bersama dunia (*global commons*), jadi semua negara punya tanggung jawab untuk menjaganya. Ini berkaitan dengan konsep keadilan global, di mana sumber daya laut tidak boleh hanya dikuasai oleh negara maju saja. Dengan berlakunya BBNJ dapat memberikan dampak positif serta dampak negative yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dari sisi dampak positif, ada beberapa hal yang cukup penting bagi Indonesia yaitu:

1. BBNJ bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, jadi dengan ikut dalam perjanjian ini, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang serius dalam menjaga laut. Ini juga mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. BBNJ mendorong perkembangan hukum kemaritiman di dalam negeri. Pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan aturan nasional dengan ketentuan internasional. Misalnya, memperkuat aturan tentang konservasi laut, perlindungan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Jadi, hukum di Indonesia jadi lebih modern dan mengikuti perkembangan global.
3. Adanya peluang besar dalam bidang ekonomi dan teknologi. BBNJ mengatur soal *marine genetic resources* atau sumber daya genetik laut. Hal ini dinilai penting karena bisa dimanfaatkan untuk penelitian, seperti obat-obatan, kosmetik, atau energi baru. Dengan adanya kerja sama internasional, Indonesia bisa mendapatkan akses teknologi dan pengetahuan yang sebelumnya mungkin sulit didapat.
4. Apabila dilihat dari sisi lingkungan, BBNJ sangat membantu menjaga ekosistem laut. Banyak ikan dan biota laut yang berpindah-pindah, tidak hanya di satu wilayah negara. Kalau laut lepas dilindungi, maka dampaknya juga akan terasa di perairan Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga stok ikan dan keberlanjutan sumber daya laut bagi masyarakat.

Namun, di balik dampak positif tersebut, ada beberapa tantangan atau dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi benturan kepentingan. Meskipun BBNJ berlaku di luar wilayah negara, kebijakan yang diambil bisa saja memengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia, seperti perikanan atau eksplorasi sumber daya laut. Jadi, pemerintah harus pintar menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, implementasi BBNJ tidak mudah. Indonesia perlu menyiapkan banyak hal, seperti sistem pengawasan, lembaga khusus, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kalau tidak siap, bisa saja aturan ini hanya jadi formalitas tanpa pelaksanaan yang nyata. Masalah lain adalah ketimpangan dengan negara maju. Meskipun BBNJ mengatur pembagian manfaat, negara maju biasanya punya teknologi yang lebih canggih. Jadi, mereka tetap lebih dulu memanfaatkan sumber daya laut, sementara negara berkembang seperti Indonesia bisa tertinggal apabila tidak cepat beradaptasi.

Contoh yang dapat dilihat sekarang adalah adanya target global untuk melindungi 30% wilayah laut dunia pada tahun 2030. Indonesia mulai menyesuaikan kebijakannya, misalnya dengan memperluas kawasan konservasi laut dan menerapkan konsep ekonomi biru (*blue economy*). Ini menunjukkan bahwa BBNJ sudah mulai berdampak pada kebijakan nyata, bukan hanya sekadar perjanjian di atas kertas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, BBNJ merupakan langkah penting dalam perkembangan hukum laut internasional. Bagi Indonesia, perjanjian ini membawa banyak manfaat, terutama dalam hal perlindungan lingkungan, penguatan hukum nasional, dan peluang ekonomi. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti kesiapan implementasi dan persaingan dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu benar-benar fokus dalam menjalankan perjanjian ini agar manfaatnya dapat berdampak secara maksimal.